

Adesão a Higiene das Mãos em um Hospital Universitário no Interior de Pernambuco (*Hand Hygiene Adherence in a University Hospital in the Interior of Pernambuco*)

Edvânia Dias Medrado¹, Luana Pereira Landim¹, Fernando Eudes Mendes Cazuza², Jeane Rodrigues De Moraes³, Karollane Rocha Gomes³, Abinéia Claudino Miranda³, Raianne Guimarães Evangelista³, Mateus Araujo E Souza³, Luiz Otavio Macedo Coelho Cavalcante³, Henricelly Ruanna Oliveira Costa Damasceno⁴, Danyella Evans Barros Melo⁵, Victor Hugo Da Silva Martins⁶

^{1.} Enfermeira. Faculdade Uninassau Petrolina. Petrolina-PE, Brazil

^{2.} Médico Clínico Geral pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCM. Petrolina-PE, Brazil

^{3.} Graduando(a) em Medicina pela Faculdade de Petrolina – FACAPE. Petrolina-PE, Brazil

^{4.} Graduanda em Medicina pela ESTÁCIO/IDOMED. Enfermeira Nefrologista. Juazeiro-BA, Brazil

^{5.} Graduanda em Medicina pela Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Enfermeira Obstetra. Montes Claros-MG, Brazil

^{6.} Graduando em Medicina pela Faculdade de Petrolina – FACAPE. Enfermeiro Sanitarista. Petrolina-PE, Brazil

Article Info

Received: 20 January 2025

Revised: 29 January 2025

Accepted: 29 January 2025

Published: 29 January 2025

Palavras Chave:

Saúde Pública, Infecção Hospitalar, Higiene das Mãos, Prevenção de Doenças.

Keywords:

Public Health, Hospital Infection, Hand Hygiene, Disease Prevention.

Corresponding author:

Victor Hugo da Silva Martins

Graduando em Medicina pela Faculdade de Petrolina – FACAPE. Enfermeiro Sanitarista. Petrolina-PE, Brazil

o.martinshugo@gmail.com

RESUMO

O estudo avaliou a adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos em um hospital universitário de Pernambuco, destacando sua importância na prevenção de infecções associadas à assistência à saúde. A pesquisa, baseada em dados coletados entre abril de 2022 e maio de 2023, analisou a adesão em diferentes setores, como clínica médica, unidade de terapia intensiva adulto e bloco cirúrgico. Observou-se variação nos índices de adesão, com melhores resultados na clínica médica e na unidade de cuidados intermediários. O hospital adotou o “Segurômetro”, um painel estratégico que monitora mensalmente a adesão e fornece feedback às equipes. Houve uma melhora gradual ao longo do período, porém algumas categorias profissionais ainda apresentam baixa adesão. Campanhas educativas e estratégias direcionadas mostraram-se eficazes, mas desafios como falta de materiais e barreiras culturais persistem. Conclui-se que o monitoramento contínuo, revisão de estratégias e ações educativas permanentes são essenciais para garantir a segurança do paciente.

ABSTRACT

The study assessed healthcare professionals' adherence to hand hygiene at a university hospital in Pernambuco, highlighting its importance in preventing healthcare-associated infections. The research, based on data collected between April 2022 and May 2023, analyzed adherence in different sectors, such as the medical clinic, adult intensive care unit, and surgical block. Variation in adherence rates was observed, with better results in the medical clinic and intermediate care unit. The hospital adopted the “Segurômetro”, a strategic dashboard that monitors adherence monthly and provides feedback to teams. There was a gradual improvement over the period, but some professional categories still have low adherence. Educational campaigns and targeted strategies have proven effective, but challenges such as lack of materials and cultural barriers persist. It is concluded that continuous monitoring, review of strategies, and permanent educational actions are essential to ensure patient safety.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) optaram por substituir o termo Infecções Hospitalares (IH) por Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS). Estas últimas consistem em infecções causadas por uma variedade de agentes patogênicos e ocorrem durante a prestação de cuidados de saúde, abrangendo não apenas procedimentos hospitalares, mas também atendimentos ambulatoriais e domiciliares, assim como intervenções diagnósticas e terapêuticas (1). Tais infecções têm o efeito de prolongar a hospitalização e aumentam a morbimortalidade nos serviços de saúde, resultando, conseqüentemente, em custos elevados para o tratamento do paciente (2).

Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem se concentrado em uma abordagem global para melhorar a segurança dos cuidados de saúde oferecidos aos pacientes, destacando os "Desafios Globais" como uma estratégia crucial para prevenir eventos adversos na saúde. Entre esses eventos, as IRAS surgem como um desafio significativo enfrentado pela saúde pública, tanto no âmbito nacional quanto internacional. O IRAS refere-se a infecções adquiridas durante a assistência profissional, englobando diversos contextos, desde o domicílio até ambientes ambulatoriais e hospitalares (3).

Um dos métodos primários de controle e prevenção das IRAS é a higienização das mãos (HM), uma medida aparentemente simples, porém de extrema relevância e impacto. A HM demonstrou ser eficaz na redução e prevenção de infecções, interrompendo ou impedindo a transmissão de patógenos de um paciente para outro. Conseqüentemente, a OMS lançou um desafio mundial destacando a importância da higiene das mãos para garantir um cuidado mais seguro e livre de complicações (4).

Apesar do reconhecido valor da HM, estudos apontam inconsistências na prática por parte dos profissionais de saúde, o que representa um desafio significativo para a segurança do paciente e a redução de eventos adversos, como as infecções IRAS (4,5).

Nesse contexto, torna-se crucial monitorar a adesão ao HM pelos profissionais, avaliar a necessidade de implementação de estratégias de aprimoramento, incluindo treinamentos, e desenvolver indicadores que forneçam feedback sobre o desempenho dessa prática para as equipes assistenciais.

Considerando esses desafios, um Hospital Universitário no interior de Pernambuco, desempenha um papel fundamental no cenário de saúde da região. Reconhecido como uma importante instituição de referência no atendimento médico, o hospital se destaca não apenas no cuidado e tratamento de pacientes, mas também na formação e capacitação de profissionais da saúde, contribuindo assim para o avanço contínuo das práticas clínicas e científicas.

Diante desse panorama, o presente estudo teve como objetivo discutir a adesão dos profissionais de saúde à higienização das mãos e aprimoramento das práticas assistenciais em saúde, considerando a importância crucial desse aspecto para a promoção da segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos.

MÉTODOS / METHODS

No presente estudo foi utilizada uma metodologia de natureza quantitativa, passando pela compreensão aprofundada e pela interpretação dos dados encontrados. A objetividade e a replicabilidade são características intrínsecas à metodologia quantitativa, tornando-a especialmente útil na formulação de políticas, na avaliação de intervenções e na tomada de decisões baseada em evidências. A pesquisa descritiva simples muitas vezes serve como uma base inicial para investigações mais complexas, fornecendo uma compreensão inicial e detalhada do fenômeno que pode orientar estudos futuros (6).

Os dados utilizados para a pesquisa foram cedidos pelo setor de Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (SCIRAS) e do setor de Segurança do Paciente do hospital, mediante carta de anuência e são referentes a dados secundários da base de dados do setor, não se fazendo necessária a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, por tratar-se de dados apenas dados numéricos tratadas e que não envolvem informações de seres humanos. Estes dados foram referentes ao período de abril de 2022 a maio de 2023.

A análise e apresentação dos resultados foram realizadas por meio de gráficos e tabelas, proporcionando uma visualização clara e concisa das informações coletadas e facilitando a compreensão dos padrões e tendências observadas no estudo. Os dados foram apresentados através da descrição simples em gráficos de porcentagem.

RESULTADOS / RESULTS

No hospital os setores SCIRAS e Segurança do Paciente desenvolveram o instrumento denominado Segurômetro. Este era emitido mensalmente a toda comunidade hospitalar contemplando diversos itens como: Monitoramento do Risco de Queda, Monitoramento do Risco de Lesão por Pressão, Monitoramento da Identificação do Paciente, Monitoramento do Checklist de Cirurgia Segura e Monitoramento de Adesão a Higiene das Mãos, este último de interesse para o presente estudo. Neste trabalho serão demonstrados os resultados da HM pelos profissionais de saúde no período entre abril de 2022 e maio de 2023.

Profissionais de saúde que adotam rotinas rigorosas de higiene das mãos demonstram um compromisso significativo com a segurança e a qualidade do atendimento, contribuindo para a integridade do sistema de saúde como um todo. Diante da crescente preocupação com a resistência antimicrobiana e a propagação de doenças infecciosas, a adesão estrita a protocolos de higiene das mãos é essencial para a promoção de práticas clínicas seguras e eficazes (7).

A higienização das mãos é regida por cinco indicações. Conhecer, entender e reconhecer estas indicações são os pilares sobre os quais se baseia a higienização das mãos. Se os profissionais de saúde reconhecer estas indicações e responder a elas com a adesão às práticas de higienização das mãos, é possível prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde por transmissão cruzada, provocada pelas mãos (8).

Cinco indicações foram adotadas. Elas constituem os pontos de referência temporal fundamental para os profissionais de saúde: “Antes de contato com o paciente”, “Antes de realizar procedimentos assépticos”, “Após risco de exposição a fluidos corporais”, “Após contato com o paciente” e “Após contato com as áreas próximas ao paciente”. Eles indicam os momentos em que a higienização das mãos é necessária para interromper eficazmente a transmissão de micro-organismos durante a assistência.

Os resultados relacionados com a adesão à higienização das mãos, medido durante dois períodos diferentes (basal e

Quadro 1. Porcentagem (%) de adesão à higiene das mãos dos profissionais de saúde, Pernambuco, 2023.

MONITORAMENTO DE ADESÃO À HIGIENE DAS MÃOS										
Mês	Clínica Médica	Clínica Cirúrgica	Clínica Ortopédica	Uti Adulto	Sala De Internação	Sala De Curta Permanência	Sala De Emergência	Unidade De Cuidados Intermediários	Bloco Cirúrgico	Total Geral
Abril	63%	71%	42%	76%	35%	32%	59%	94%	91%	63%
Mai	55%	52%	64%	81%	46%	43%	54%	100%	0%	55%
Junho	68%	83%	75%	78%	64%	100%	62%	94%	89%	79%
Julho	62%	77%	78%	80%	78%	42%	74%	94%	98%	76%
Agosto	78%	73%	70%	71%	64%	52%	60%	95%	96%	73%
Setembro	88%	84%	85%	83%	78%	21%	40%	97%	89%	74%
Outubro	85%	76%	79%	74%	70%	S/OBSERVAÇÃO	54%	92%	90%	78%
Novembro	84%	83%	80%	76%	77%	33%	66%	98%	93%	77%
Dezembro	86%	75%	96%	64%	83%	100%	S/OBSERVAÇÃO	99%	96%	87%
PARCIAL 2022	74%	75%	74%	76%	66%	53%	59%	96%	82%	55%
Janeiro	97%	86%	88%	79%	85%	S/OBSERVAÇÃO	77%	100%	99%	59%
Fevereiro	90%	81%	84%	66%	91%	50%	S/OBSERVAÇÃO	96%	88%	54%
Março	92%	89%	91%	73%	74%	50%	S/OBSERVAÇÃO	97%	89%	55%
Abril	96%	81%	77%	51%	76%	S/OBSERVAÇÃO	60%	97%	95%	53%
Mai	98%	72%	100%	60%	91%	S/OBSERVAÇÃO	56%	100%	91%	56%
PARCIAL 2023	95%	82%	88%	66%	83%	50%	64%	98%	92%	55%
Total Geral	95%	82%	88%	66%	83%	50%	64%	98%	92%	55%

Fonte: SCIRAS, 2023.

Na clínica médica, cirúrgica e ortopédica, onde a variedade de pacientes e condições clínicas é significativa, a vigilância atenta da higiene das mãos é crucial para mitigar a disseminação de patógenos. Trata-se de setores onde os procedimentos invasivos aumentam o risco de infecções, a adesão rigorosa à higienização das mãos é um componente crítico na prevenção de complicações pós-operatórias.

Na UTI adulto, onde os pacientes frequentemente apresentam vulnerabilidades imunológicas, a monitorização constante da higiene das mãos é fundamental para evitar IRAS. No bloco cirúrgico, ambiente de alta complexidade, a adesão estrita à higienização das mãos é imperativa para assegurar a integridade do ambiente cirúrgico e a segurança do paciente.

acompanhamento/monitoramento) correspondendo aos períodos antes e após a implantação da estratégia de melhoria da higienização das mãos, pode ser muito útil para o serviço de saúde.

O monitoramento da adesão à higienização das mãos em diferentes setores hospitalares é essencial para garantir a eficácia das práticas de prevenção de IRAS nos ambientes de saúde. No Quadro 01, apresentado abaixo, estão dispostas as porcentagens (%) de adesão à HM realizada pelos profissionais de saúde atuantes nos setores do hospital.

Durante todo o período mencionado, foram realizadas campanhas na instituição sobre a importância da higienização das mãos. Além disso, a partir de setembro de 2022 começou a ser emitido todos os meses um painel estratégico para avaliação da HM na UTI Adulto onde se é possível observar a adesão de HM pelas categorias profissionais.

Como demonstrado no Quadro 02, a porcentagem de adesão a higiene das mãos por categoria profissional revela perfil característico, no entanto preocupante, devido ao baixo percentual de realização do procedimento preconizado pela OMS como sendo eficaz contra as IRAS.

Quadro 02. Porcentagem (%) de adesão a higiene das mãos por categoria profissional na UTI Adulto do hospital. Pernambuco, 2023.

PAINEL ESTRATÉGICO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DA UTI ADULTO						
MÊS	Médico(A)	Enfermeiro(A)	Técnico(A) Em Enfermagem	Terapeuta	Técnicos(As)	Outros
Setembro	60%	97%	95%	57%	60%	0%
Outubro	17%	74%	96%	65%	75%	100%
Novembro	17%	90%	100%	85%	0%	100%
Dezembro	38%	65%	91%	50%	80%	33%
PARCIAL 2022	33%	82%	96%	64%	54%	58%
Janeiro	50%	76%	94%	84%	80%	0%
Fevereiro	43%	62%	80%	68%	75%	0%
Março	63%	58%	93%	67%	0%	0%
Abril	12%	59%	94%	18%	50%	0%
Maió	31%	53%	96%	50%	38%	0%
PARCIAL 2023	40%	62%	91%	57%	49%	0%
Total Geral	36%	72%	93%	61%	51%	29%

Fonte: SCIRAS, 2023.

Nas Figura 1, observa-se de forma geral que os setores de clínica médica e clínica ortopédica desempenham melhores porcentagens de HM. Com relação aos setores da emergência, a Unidade de Cuidados Intermediários demonstra-se com porcentagem elevada, bem como o bloco cirúrgico, comparando-se com a UTI. A observação de uma maior adesão à higienização das mãos nestes setores sugere possível correlação entre práticas específicas de conscientização e a eficácia na implementação de medidas preventivas nesses ambientes hospitalares.

A concentração dessa maior adesão nos setores do bloco cirúrgico e na unidade de cuidados intermediários pode refletir a eficácia de intervenções direcionadas ou a implementação de medidas preventivas focalizadas nesses contextos específicos. Tal observação ressalta a necessidade de análises mais aprofundadas para identificar os determinantes específicos dessa elevação na adesão e compreender como esses fatores podem ser replicados ou adaptados em outros setores hospitalares.

Este fenômeno pode estar relacionado a iniciativas educativas direcionadas a esses setores ou a campanhas específicas de promoção da higiene das mãos, o que demonstra a importância

de estratégias segmentadas para alcançar adesão significativa em diferentes contextos clínicos. A análise temporal desses dados também pode revelar padrões sazonais ou eventos específicos que influenciam a conscientização e a conformidade dos profissionais de saúde com as práticas de higienização das mãos.

Essa observação destaca a necessidade contínua de monitoramento e avaliação sistemática das práticas de higiene das mãos, possibilitando a identificação de áreas específicas para aprimoramento e reforçando a importância da adaptação de estratégias de intervenção contextualizadas nos diferentes setores hospitalares.

A identificação de padrões temporais distintos em relação à aderência a essas práticas sugere a influência de fatores específicos, como campanhas de conscientização, treinamentos direcionados ou a implementação de medidas preventivas focalizadas. Essa tendência, ao destacar a flutuação da conformidade ao longo do tempo, realça a necessidade de análises temporais contínuas para compreender os determinantes e implicações das práticas de higiene das mãos.

Figura 1. Monitoramento de higienização de mãos em 2022 e 2023. Fonte: SCIRAS, 2023.

A atenção aos setores do bloco cirúrgico e da unidade de cuidados intermediários sugere a possibilidade de estratégias de conscientização, treinamentos ou políticas de saúde implementadas de forma mais assertiva nessas áreas, contribuindo para uma mudança positiva nas práticas de higiene.

De maneira geral, como pode ser observada na Figura 2, houve um aumento ao decorrer do período estudo da adesão da

higienização de mãos por profissionais de estudo na instituição estudada, em todos os setores escolhidos para a pesquisa.

A contextualização desses resultados enfatiza a importância de considerar as nuances e particularidades de cada ambiente clínico na implementação de estratégias de promoção de higiene das mãos. Portanto, a continuidade do monitoramento e da análise desses dados é fundamental para sustentar e aprimorar iniciativas que visam fortalecer as práticas de higienização das mãos em âmbitos hospitalares diversos.

Figura 2. Taxa de adesão da higiene de mãos pelos profissionais de saúde entre abril de 2022 a maio de 2023. Fonte: SCIRAS, 2023.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

Os resultados obtidos no estudo revelam uma tendência positiva no aumento da adesão à higienização das mãos por parte dos profissionais de saúde nos diferentes setores hospitalares. A introdução do Segurômetro como instrumento de monitoramento mensal reflete o compromisso institucional com a segurança do paciente, consolidando a adesão à higienização das mãos como um indicador essencial da qualidade assistencial. Esse enfoque está alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que enfatizam a higienização das mãos como uma medida fundamental na prevenção de infecções nosocomiais (7,9).

A análise dos dados mostra que a adesão à higienização das mãos aumentou em setores como a clínica médica, clínica ortopédica, unidade de terapia intensiva adulto e bloco cirúrgico nos meses de janeiro, março, abril e maio de 2023, sugerindo que campanhas de conscientização e treinamentos implementados foram eficazes. Esses avanços corroboram a importância das intervenções educativas e da sensibilização dos profissionais, conforme destacado em outros estudos (5), que ressaltam a relevância da lavagem adequada das mãos para a prevenção de infecções hospitalares, como pneumonia e infecções do trato respiratório.

No entanto, desafios persistem, especialmente no que se refere à baixa adesão ao uso de preparações alcoólicas, fator essencial para a efetividade da higienização das mãos. A falta de materiais, barreiras culturais e institucionais e a resistência dos profissionais de saúde representam entraves significativos que exigem abordagens multifacetadas, incluindo educação contínua e políticas institucionais de incentivo às boas práticas (10).

A análise setorial evidencia diferenças na adesão à higienização das mãos entre as unidades hospitalares, destacando a clínica médica e a unidade de cuidados intermediários como áreas de maior comprometimento. Esses achados sugerem que intervenções personalizadas podem ser mais eficazes na promoção da adesão, reforçando a necessidade de estratégias direcionadas às especificidades de cada setor. A continuação das campanhas educativas e a promoção de um ambiente de cultura de segurança são essenciais para a manutenção dos avanços obtidos.

A responsabilidade pessoal dos profissionais de saúde também é um fator determinante na adesão às boas práticas. A implementação de políticas institucionais mais rigorosas, sem caráter punitivo, pode contribuir para a conscientização coletiva e o fortalecimento de uma cultura organizacional focada na segurança do paciente (11).

A higienização das mãos continua a ser uma das estratégias mais eficazes e de baixo custo para a prevenção de infecções nos ambientes hospitalares. No entanto, sua efetividade depende de um compromisso institucional contínuo, que envolva monitoramento sistemático, revisão periódica das estratégias adotadas e reforço da educação permanente dos profissionais de saúde (12,13).

Em conclusão, os resultados indicam avanços significativos, mas também apontam para a necessidade de aprimoramento em áreas específicas, como o incentivo ao uso de preparações alcoólicas e a necessidade de maior sensibilização. A continuidade do monitoramento e a adaptação das estratégias são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos progressos alcançados e a promoção da segurança do paciente no hospital.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a adesão à higienização das mãos por parte dos profissionais de saúde no hospital universitário analisado apresenta avanços significativos, refletindo o impacto positivo das estratégias institucionais implementadas. A utilização do Segurômetro como ferramenta de monitoramento mensal evidencia o compromisso da instituição com a segurança do paciente, consolidando a higienização das mãos como um indicador essencial da qualidade assistencial.

A análise dos dados demonstra uma tendência ascendente na adesão às práticas recomendadas, impulsionada por campanhas educativas e treinamentos direcionados. No entanto, as variações entre os diferentes setores hospitalares ressaltam a necessidade de abordagens específicas e contínuas para garantir a adesão uniforme em toda a instituição. Destaca-se, ainda, a importância de aprimorar a utilização de preparações alcoólicas, cuja adesão limitada sugere a necessidade de revisão

das estratégias de implementação e de reforço das ações de sensibilização.

Assim, a continuidade do monitoramento sistemático, aliada à implementação de políticas educativas eficazes e ao fortalecimento da cultura organizacional voltada para a segurança do paciente, são essenciais para assegurar a sustentabilidade dos progressos alcançados. A higienização das mãos, como prática preventiva fundamental, deve permanecer como prioridade estratégica para a redução do risco de infecções associadas à assistência à saúde e para a promoção de um ambiente hospitalar seguro e de qualidade.

CC BY Licence

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Hand Hygiene in Healthcare Settings. 2020.
2. Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota técnica GVIMS/GGTES/ ANVISA no 07/2020. Orientações para a prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de saúde, Maio 2020.
3. Trannin KP, Vancini Campanharo CR, Barbosa Teixeira Lopes MC, et al. Adesão à higiene das mãos: intervenção e avaliação. *Cogitare Enfermagem*. 2016;21:2.
4. Silva BR, Carreiro M, Simões, B, et al. Monitoramento da adesão à higiene das mãos em uma unidade de terapia intensiva. *Rev. enferm. UERJ*. 2018;26:e33087.
5. Oliveira AC, Paula A, Gama C, et al. Adesão à higienização das mãos entre técnicos de enfermagem em um hospital universitário. *Rev. enferm. UERJ*. 2016;24:e9945.
6. Aragão J. Introdução aos estudos quantitativos utilizados em pesquisas científicas. *Revista práxis*. 2011;3(6):59-62. doi: 10.25119/praxis-3-6-566
7. World Health Organization. (2021). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: World Health Organization. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015864>.
8. OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 2008 Manual para observadores: estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos. / Organização Mundial da Saúde; tradução de Sátia Marine – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2008.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 2606/MS/GM, de 12 de maio de 1998. Dispõe sobre a obrigatoriedade de Programa de Controle de Infecção Hospitalar e sua Estrutura e Atividades. *Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 de maio de 1998*.
10. Bento LF, Fram DS, Ferreira DB, et al. Impacto da pandemia de covid-19 nas infecções de corrente sanguínea em unidades de terapia intensiva de um hospital universitário. *Braz J Infect Dis*. 2022;26:101796. doi:10.1016/j.bjid.2021.101796
11. Correa-Martínez CL, Schwierzeck V, Mellmann A, et al. Healthcare-associated sars-cov-2 transmission—experiences from a german university hospital. *Microorganisms*. 2020;8(9):1378; doi: /10.3390/microorganisms8091378
12. Gras-Valentí P, Mora-Muriel JG, Chico-Sánchez P, et al. Effectivity of a Program for the Control and Prevention of COVID-19 Healthcare-Associated Infections in a Spanish Academic Hospital. *J Patient Saf*. 2021;17(4):323-330. doi:10.1097/PTS.0000000000000852
13. Silva G, Amaral Dal Sasso M, Mara L, et al. Vigilância em saúde na pandemia da COVID-19: retomada das atividades eletivas em rede de hospitais de ensino. *Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia*. 2021;9(1):47-54. doi: 10.22239/2317-269X.01747